

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ТАЖРИБАВИЙ ГИПОДИНАМИЯ ШАРОИТИДА ТАЛОҚ ТЎҚИМАСИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ АНОР ДАНАГИ МОЙИ БИЛАН КОРРЕКЦИЯЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Бозоров И.Х., Раджабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Эксперимент шароитида 3-6-9-12 ойлик оқ зотсиз каламушлар гиподинамия ҳолатида анор данаги мойининг талоқдаги алюминийдан детоксикатсион хусусиятларининг морфологик кўринишлари ўрганилди. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда анор данаги мойи билан коррекция қилиш жараёнида 14 кун давомида 4 гуруҳ каламушларга 1 томчидан (0.04 мл), анор данагининг мойи даво мақсадида берилди. Талоқ тўқимаси гистологик текширилганда оқ пулпа соҳасида, реактив марказ-герминатив соҳанинг катталашигани, В лимфоцитларнинг гиперплазияси, соҳа ҳажми кенгайганлиги (морфометрик ўлчамларда), пролифератив ўзгаришлар аниқланилди. Мантий ва маргинал соҳа кенгайган (морфометрик ўлчамларда), иммун-ҳимоя соҳаси кенгайиб, макрофаглар кўпайган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтратсия йўқолиб, синусоидлар кенгайиб, унда қон айланиши ортиб, талоқ тасмалари (Т ва В лимфоцит ҳисобидан) кенгайган. Талоқ тўқимаси коррекция натижасида ўз катталигига ва вазифасини қайта тикланиши аниқланилди. Даволашда анор данаги мойини қабул қилиш вақти ва дозаларига аниқ риоя қилинганда юқори натижаларга эришилади. Анор данаги мойининг яна бир фойдали хусусияти тасдиғини топди.

Калит сўзлар: анор данаги мойи, гиподинамия, оқ пулпа, қизил пулпа, талоқ, морфология, морфометрия.

RESULTS OF POMEGRANATE SEED OIL CORRECTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SPLEEN UNDER EXPERIMENTAL HYPODYNAMIA CONDITIONS

Bozorov I.Kh., Radzhabov A.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Morphological manifestations of the detoxification properties of pomegranate seed oil from aluminum in the spleen of 3-6-9-12-month-old white crossbred rats in the case of hypodynamia were studied in experimental conditions. In the study, during the correction of white crossbred rats with pomegranate seed oil, 4 groups of rats were given 1 drop (0.04 ml) of pomegranate seed oil for 14 days for treatment. Histological examination of the spleen tissue revealed an increase in the reactive center-germinative zone, hyperplasia of B lymphocytes, an increase in the size of the zone (in morphometric dimensions), proliferative changes. The mantle and marginal zones expanded (in morphometric dimensions), the immune-protective zone expanded, and macrophages increased. Neutrophil infiltration disappeared in the red pulp, sinusoids expanded, blood circulation in them increased, and splenic bands expanded (due to T and B lymphocytes). It was determined that the spleen tissue regained its size and function as a result of correction. High results are achieved when the timing and dosage of pomegranate seed oil are strictly observed in the treatment. Another beneficial property of pomegranate seed oil has been confirmed.

Keywords: pomegranate seed oil, hypodynamia, white pulp, red pulp, spleen, morphology, morphometry.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТКАНИ СЕЛЕЗЁНКИ МАСЛОМ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОДИНАМИИ

Бозоров И.Х., Раджабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В экспериментальных условиях изучены морфологические проявления детоксикационных свойств масла косточек граната от алюминия в селезенке белых беспородных крыс в возрасте 3-6-9-12 месяцев, находящихся в состоянии гиподинамии. В ходе исследования в ходе процесса коррекции с использованием масла семян граната у белых инбредных крыс 4 группам крыс в течение 14 дней в качестве лечения давали по 1 капле (0,04 мл) масла семян граната. При гистологическом исследовании ткани селезенки выявлено увеличение реактивного зародышевого центра в зоне белой пульпы, гиперплазия В-лимфоцитов, расширение этой зоны (в морфометрических размерах), проли-

Ҳайвонларнинг тажриба мазмунига қараб тақсимланиши

Гуруҳлар (н-назорат, т-тажриба)	Тажриба мазмуни	Оқ зотсиз каламуш ёшлари				Экс. ҳайвонларнинг умумий сони (*ўлган каламушлар сони)
		3 ойлик	6 ойлик	9 ойлик	12 ойлик	
I н	1-гуруҳ - стандарт виварий шароитида бўладиган оқ зотсиз каламушлар;	15	15	15	15(1)	60(1)
II т	2-гуруҳ - интрагастрал равишда ошқозон металл зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмдаги дистилланган сув киритилиб турилди ва стандарт ратсионига 11- кун 0,4 мг/кг алюми- ний тузи киритилган жисмоний ҳаракатсизлик фонидаги лаборатория оқ зотсиз каламушлари;	17(2)	18(1)	17(1)	18(1)	70(4)
III т	3-гуруҳ - стандарт диетаси 0,4 мг/кг дан алюминий тузи киритилди ва интрагастрал raviшда ошқозон метал зонди орқали 11 кун давомида 0,02-0,04 мл ҳажмдаги анор данаги мойи билан тузатиладиган лаборатория оқ зотсиз каламушлари;	18(1)	17	18	17	70(1)
Жами		50(3)	50(1)	50(1)	50(2)	200(7*)

Талокдан тайёрланган гистологик препаратларни тайёрлаш тўрт босқичдан иборат бўлиб, анъанавий усулларда олиб борилди. Препаратларни тайёрлаш учун YD-315 маркали механик ротацион микротомдан (Хитой) фойдаланилди, тайёрланган кесмалар гематоксилин ва эозин билан бўялди. Бунинг учун кесмалар 3-5 мин давомида гематоксилин эритмасига солинди, сўнгра дистилланган сув ёрдамида ювилди. Микроскоп остида кузатилганда хужайра ядролари бинафша рангга бўялгач, улар эозин эритмасида 1,5 мин давомида бўялди, дистилланган сувда ювилди ва сувсизлантириш учун даражаси ошиб борадиган спиртлардан (70° дан 100° гача) фойдаланилди. Спиртни гистологик препарат тайёрланган буюм ойначасидан кетказиш ва тиндириш учун Оксилоннинг 1/3 қисми эритмасига кетма кет жойлаштирилди ва Канада балзамига солиб қўйилди.

Натижа ва хулосалар. Биз тадқиқотимизда эксперимент шароитида 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида анор данаги мойининг талокдаги детоксикатсион хусусиятларининг морфологик кўринишлари ўрганиш давомида талок капсуласи ва унинг трабекулалари юқаллашиб, ингичкалашган, нозик бириктирувчи тўқиманинг ўз ўрнини эгаллаган. Талок тўқимаси иммун-химия вазифасида яна ўз вазифасини бажаришда давом этган. Талок тўқимасида ва бутун организмда захарланиш тўхтаб, гипоксик жараёнлар ўрнини регенератор

жараёнлар эгаллагани аниқланилди. Талоқ тўқимасида оқ пулпа соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа катталашган, кенгайган, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар ҳам кенгайган. Қон таркибида кислород ва озик моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфоцитлар кўпайган) катталашган, артерия қон томирида қон айланиши ортиб, девори юқалашган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрате йўқолган, талоқ тасмалари кенгайган, синусоидлар кенгайган, эритроцитларнинг гемолизи тўхтаган (расм 1). Юқоридаги регенератор жараёнлар 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда нисбатан тезроқ намоён бўлган. Талоқнинг тўқимасининг иммун-химоя системасида қайта ўз ўрнини эгаллаган.

Расм 1. 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг коррекциядан кейинги морфологик кўриниши.Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок.

1.Талоқ капсуласи юқалашган, силлиқлашган. 2.Оқ пулпа соҳаси :Реактив марказ-герминатив соҳа катталашган, кенгайган. 3. Мантий ва маргинал соҳа кенгайган. 4.Қизил пулпада нейтрофил инфилтратсия йўқолиб, синусоидларда қон айланиши ортиб, талоқ тасмалари кенгайган. 5.ПАЛС соҳа кенгайган, томир девори юқалашган.

Эксперимент шароитида 6 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида анор данаги мойининг талоқдаги детоксикатсион хусусиятларининг морфологик кўринишлари ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари юқалашиб, ингичкалашган, нозик бириктирувчи тўқиманинг ўз ўрнини эгаллаган. Талоқ тўқимаси иммун-химоя вазифасида яна ўз вазифасини бажаришда давом этган. Талоқ тўқимасида ва бутун организмда захарланиш тўхтаб, гипоксик жараёнлар ўрнини регенератор жараёнлар эгаллагани аниқланилди. Талоқ тўқимасида оқ пулпа соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа катталашган(морфометрик ўлчамларда), кенгайган, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар ҳам кенгайган. Қон таркибида кислород ва озик моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфоцитлар кўпайган) катталашган, артерия қон томирида қон айланиши ортиб, девори юқалашган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрати бутунлай йўқолган, талоқ тасмалари кенгайган, синусоидлар кенгайган, эритроцитларнинг гемолизи бутунлай тўхтаган (расм 2). Юқоридаги регенератор жараёнлар 6 ойлик оқ зотсиз каламушларда нисбатан тез намоён бўлган.

Эксперимент шароитида 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида анор данаги мойининг талоқдаги детоксикатсион хусусиятларининг морфологик кўринишлари ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари юқалашиб, ингичкалашган, нозик бириктирувчи тўқиманинг ўз ўрнини эгаллаган. Талоқ тўқимаси иммун-химоя вазифасида яна ўз вазифасини бажаришда давом этган. Талоқ тўқимасида ва бутун организмда захарланиш тўхтаб, гипоксик жараёнлар ўрнини регенератор жараёнлар эгаллагани аниқланилди. Талоқ тўқимасида оқ пулпа соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа катталашган (морфометрик ўлчамларда), кенгайган, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар ҳам кенгайган. Қон таркибида кислород ва озик моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфоцитлар кўпайган) катталашган, артерия қон томирида қон айланиши ортиб, девори юқалашган, склеротик ўзгаришлар, мукоидли бўқишлар

йўқолган. Қизил пулдада нейтрофил инфилтрате бутунлай йўқолган, талоқ тасмалари кенгайган, синусоидлар кенгайган, эритроцитларнинг гемолизи бутунлай тўхтаган (расм 3). Юқоридаги регенератор жараёнлар 9 ойлик оқ зотсиз каламушларда нисбатан жуда тез намоён бўлган.

Расм 2. 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг коррекциядан кейинги морфологик кўриниши.Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок.

1.Оқ пулда соҳаси: Реактив марказ-герминатив соҳа катталашган, кенгайган. **2.** Мантий ва маргинал соҳа кенгайган. **3.**Қизил пулдада нейтрофил инфилтрация йўқолиб, синусоидларда қон айланиши ортиб, талоқ тасмалари кенгайган. **4.**ПАЛС соҳаси кенгайган, томир девори юпқалашган.

Расм 3. 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг коррекциядан кейинги морфологик кўриниши.Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок.

1.Оқ пулда соҳаси :Реактив марказ-герминатив соҳа катталашган, кенгайган (морфометрик ўлчамларда), пролифератсияланган. **2.** Мантий ва маргинал соҳа кенгайган (морфометрик ўлчамларда). **3.**ПАЛС соҳаси кенгайган,томир девори юпқалашган. **4.**Қизил пулдада нейтрофил инфилтратсия йўқолиб, синусоидларда қон айланиши ортиб, талоқ тасмалари кенгайган.

Эксперимент шароитида 12 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида анор данаги мойининг талоқдаги детоксикацион хусусиятларининг морфологик кўринишлари ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари юпқалашиб, ингичкалашган, нозик бириктирувчи тўқиманинг ўз ўрнини эгаллаган. Талоқ тўқимаси иммун-ҳимоя вазифасида яна ўз вазифасини тезда бажаришда давом этган. Талоқ тўқимасида ва бутун организмда захарланиш тўхтаб, гипоксик жараёнлар ўрнини регенератор жараёнлар эгаллагани аниқланди. Талоқ тўқимасида оқ пулда

соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа катталашган (морфометрик ўлчамларда), кенгайган, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар ҳам кенгайган. Қон таркибида кислород ва озик моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфоцитлар кўпайган) катталашган, артерия қон томирида қон айланиши ортиб, девори юпкалашган, склеротик ўзгаришлар, фибриноидли бўқишларга хос ўзгаришлар йўқолган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрат бутунлай йўқолган, талоқ тасмалари кенгайган, синусоидлар кенгайган, синусоидларда қон айланиши ортган, эритроцитларнинг гемолизи бутунлай тўхтаган (расм 4). Юқоридаги регенератор жараёнлар 12 ойлик оқ зотсиз каламушларда 3 ойлик гуруҳларга нисбатан жуда секинлик билан намоён бўлиши аниқланди.

Расм 4. 12 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг коррекцидан кейинги морфологик кўриниши. Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок.

1. Оқ пулпа соҳаси: Реактив марказ-герминатив соҳа катталашган, кенгайган (морфометрик ўлчамларда), пролифератсияланган. 2. Мантий ва маргинал соҳа кенгайган (морфометрик ўлчамларда). 3. Қизил пулпада нейтрофил инфилтратсия йўқолиб, синусоидларда қон айланиши ортиб, талоқ тасмалари кенгайган.

Хулоса. Ушбу тадқиқотимизда эксперимент шароитида 3-6-9-12 ойлик оқ зотсиз каламушлар гиподинамия ҳолатида анор данаги мойининг талоқдаги алюминийдан детоксикатсион хусусиятларининг морфологик кўринишлари ўрганилди. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда анор данаги мойи билан коррекция қилиш жараёнида 14 кун давомида 4 гуруҳ каламушларга 1 томчидан (0.04 мл), анор данагининг мойи даво мақсадида берилди. Оғир металл ва хусусан алюминийнинг бирикмалари организмда тўпланиши, кумулятсияси натижасида юқорида келтирилган патологик жараёнларни юзага келтирибгина қолмай, организмда оксилларнинг етишмовчилиги, организм ривожланишининг орқада қолиши, регенератив жараёнларнинг тўхтаб қолишига олиб келади. Оксил етишмовчилиги кўпинча витаминлар етишмовчилиги билан бирга кечади. Организмнинг нормал ривожланиши учун 13 та витаминлар зарур, шулардан 4 таси ёғда эрийдиган ва 9 таси ёғда эрмайдиган витаминлардир. Гипоксия натижасида витамин С етишмовчилиги келиб чиқади. Витамин С етишмовчилиги фибробластлар ишлаб чиқарилиши сусаяди, проколлаген гидроксилланиш издан чиқади, ферментлар таъсирида осон парчланади. Витамин А етишмовчилигида физиологик регенератсия бузилиб, атрофия ва метаплазия ривожланади. Организмга микроэлементлар нормада зарурдир. Ҳаёт учун 15 та биоген элемент жуда зарур. Оғир металл тузларининг хусусан алюминий ва унинг бирикмалари талоқ тўқимасидаги морфологик ва морфометрик ўзгаришларини ўрганилиб, уни анор данагининг мойи билан коррекция қилиниб, қуйидаги натижага эришилди. Анор данаги мойи таркибида витаминлар, тўйинмаган ёғ кислоталари, минераллар, ўсимлик экстрактларига бойдир. Айниқса анор данаги мойи таркибида ноёб пуникалин ёғ кислотаси мавжуд. У антисептик, яллиғланишга қарши, маҳаллий ва умумий таъсирловчи самарага эга, анор данаги мойининг комплекс таъсирида ҳужайра ва тўқималарни қон билан таъминланиши ортиб, қон томирларда регенератсия жараёнлари кучайиб, бутун органларда қон айланиши ортиб, веноз тўлақонлик камайиб, кейинчалик бутунлай йўқолиши, озик моддалар, витаминлар, минераллар, оксиллар, углеводлар билан таъминланиши ортиб бориши билан талоқ капсуласи ва трабекулаларнинг силлиқлашуви ва юпкалашганлиги, қон-томир деворида деформатив ўзгаришлар камайганлиги, ван-гизон билан бўялганда оч Пушти рангда бўялиши бунинг яққол кўринишидир.

Талок оқ пулпаси соҳасида, реактив марказ-герминатив соҳа катталашган, В лимфоцитларнинг гиперплазиясини, соҳа ҳажми кенгайган(морфометрик ўлчамларда), пролифератив ўзгаришлар аниқланилди. Мантей ва маргинал соҳа кенгайган (морфометрик ўлчамларда), иммун-ҳимоя соҳаси кенгайиб, макрофаглар кўпайган.Қизил пулпада нейтрофил инфилтратсия йўқолиб, синусоидлар кенгайиб, унда қон айланиши ортиб, талок тасмалари (Т ва В лимфоцит ҳисобидан) кенгайган. ПАЛС соҳаси (Т лимфоцитлар) кенгайган, артерия қон-томир девори юққалашган, қон оқими ва сифати ортган. Талок тўқимаси коррекция натижасида ўз катталигига ва вазифасини қайта тикланиши аниқланилди. Даволашда анор данаги мойини қабул қилиш вақти ва дозаларига аниқ риоя қилинганда юқори натижаларга эришилади. Анор данаги мойининг яна бир фойдали хусусияти тасдиғини топди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Арлашкина О.М. Морфологические характеристики белой пульпы и дендритных клеток селезенки при экспериментальном канцерогенезе //Иммунология. – 2019. – Т. 40. – №. 2. – С. 17-22.
2. Арлашкина О. Морфология селезенки крыс с врожденным иммунодефицитом при экспериментальном канцерогенезе //Юность большой Волги. – 2016. – С. 369-373.
3. Горбачев Д. О. Кластерный подход в изучении рисков здоровью населения, обуслов-
- ленных контаминацией пищевых продуктов тяжелыми металлами //Анализ риска здоровью. – 2024. – №. 1. – С. 47-58.
4. Гришан М. А. Физиологические последствия гиподинамии для организма человека //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2018. – Т. 20. – №. 12. – С. 70-73.
5. Елизарьева Е. Н. Токсическое действие тяжелых металлов //Актуальные вопросы университетской науки. – 2016. – С. 110-120.

Иқтибос учун: Бозоров И.Х., Раджабов А.Б. Таҷрибавий гиподинамия шароитида талок тўқимасидаги морфологик ўзгаришларни анор данаги мойи билан коррекциялаш натижалари //Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 472–478. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20676714>